

A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA MÉDICA

Alessandra Oliveira Lima- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio

Carlosaleoliveiralima@icloud.com

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio

Carlosarthurmarinho123@hotmail.com

Maria Vitória Oliveira Moura- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio

Carlosmariavitoriaoliveiramoura@gmail.com

Ana Iracema Marques Teixeira- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio

Carlosanairacemateixeira@gmail.com

Gislaine Correia dos Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –

gislainecorreiamed@gmail.com

Roberto Paulino da Silva Filho- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio

Carlosbebetopaulino@gmail.com

INTRODUÇÃO: A utilização da inteligência artificial (IA) na medicina tem crescido significativamente, oferecendo novas possibilidades para diagnóstico, tratamento e gestão de doenças. A IA facilita a análise rápida e precisa de grandes volumes de dados médicos, ajudando os profissionais de saúde na tomada de decisões mais assertivas e na criação de tratamentos personalizados. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e processamento de linguagem natural têm mostrado grande potencial em áreas como diagnóstico por imagem, predição de doenças e automação de processos administrativos. **OBJETIVOS:** O objetivo deste resumo é analisar a aplicação da inteligência artificial na prática médica, destacando seus benefícios, como o aprimoramento no diagnóstico, tratamento e gestão de doenças. **METODOLOGIA:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica baseada em artigos e estudos disponíveis em bases de dados como Google Acadêmico, SciELO, Brazilian Journal of Health Review, e pela revista Research, Society and Development sobre inteligência artificial e medicina. **RESULTADOS:** A Inteligência Artificial tem se destacado na medicina, aprimorando o diagnóstico e tratamento de doenças. O Sistema MYCIN, por exemplo, foi pioneiro como um "Especialista Artificial" para diagnóstico e recomendação de antibióticos. Na cardiologia, Sistemas Especialistas analisam dados hemodinâmicos de pacientes críticos, oferecendo diagnósticos mais precisos que especialistas humanos. A IA também se mostrou eficiente no diagnóstico de retinopatia diabética, facilitando o rastreamento precoce e o tratamento adequado. Em exames radiológicos, a IA aprimora a precisão ao comparar imagens atuais com bancos de dados anteriores. O Watson, da IBM, exemplifica como a IA pode sugerir tratamentos e prever complicações, oferecendo soluções rápidas e personalizadas. Na Oncologia, a IA é essencial para diagnósticos precoces, aumentando as chances de cura. Dispositivos vestíveis com IA monitoram parâmetros vitais, alertando médicos ou pacientes sobre riscos como hipertensão ou níveis baixos de glicose. Em resumo, a IA está transformando a medicina ao proporcionar diagnósticos mais rápidos, precisos e personalizados, além de otimizar as decisões terapêuticas. **CONCLUSÃO:** A IA está revolucionando a medicina, proporcionando diagnósticos rápidos, precisos e personalizados. Ferramentas como o MYCIN, a análise de dados hemodinâmicos na cardiologia, e a detecção precoce de retinopatia diabética demonstram sua eficácia em diversas áreas. O Watson ilustra como a IA pode otimizar decisões terapêuticas, enquanto na Oncologia, ela tem sido crucial para diagnósticos precoces, melhorando as chances de sucesso no tratamento. A IA aprimora a qualidade do cuidado médico e expande o acesso a tratamentos eficazes, tornando-se essencial na medicina moderna.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial, diagnóstico, medicina moderna.

REFERÊNCIAS:

LOBO, Luiz Carlos. Inteligência artificial e medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 41, p. 185-193, 2017.

GUARIZI, Débora Deflim; OLIVEIRA, Eliane Vendramini. Estudo da Inteligência Artificial aplicada na área de saúde. In: Colloquium Exactarum. 2014. p. 26-37.

COSTA, Pietra Granzotto et al. Aplicação de Inteligência Artificial em diagnóstico médico. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 3, p. e69616-e69616, 2024.

Soares RA, Pereira IS, Frazão MP, Duque M de GC, Dos Santos JVF, Duque R de GC, et al. O uso da inteligência artificial na medicina: aplicações e benefícios. *Res Soc Dev*. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40856/33384>. Acessado dia 15 de março de 2025.

NOGAROLI, Rafaella; SILVA, Rodrigo da Guia. Inteligência artificial na análise diagnóstica: benefícios, riscos e responsabilidade do médico. *Debates contemporâneos em direito médico e da saúde*. Thomson Reuters Brazil, São Paulo, p. 69-91, 2020.